

THE THEME OF TRUE LOVE VERSUS LOVE OF CALCULATION IN A. I. KUPRIN'S NOVELLA "THE GARNET BRACELET"

Ischanova Dilbar Kurbanbaevna

Lecturer, Department of Russian Language and Literature

Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

Abstract:

The article examines A. I. Kuprin's novella "The Garnet Bracelet." The central idea is that the foundation of the work lies in the purification and transformation of the individual through love. The themes, imagery system, and the function of nature in the novella are analyzed. Particular attention is paid to the psychological aspect and Kuprin's ability to depict the human capacity to discover a sublime connection between hearts and preserve it forever. The conclusion emphasizes that Kuprin is deeply interested in the humanity of the characters' feelings, highlighting the subtle psychologism in character portrayal and the sincerity of the narrative tone.

Keywords: gift, symbol, fiery semantics, garnet bracelet, semantics, soul.

**Тема истинной любви против любви по расчету в повести А.И.Куприна «
Гранатовый браслет»**

Исчанова Дилбар Курбанбаевна

преподаватель кафедры русского языка и литературы

Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами

Аннотация: В статье рассмотрена повесть А. И. Куприна «Гранатовый браслет». Определяющей идеей является мысль, что основа произведения очищение и перерождение личности через любовь. Обозначена тематика, образная система, функция природы в повести. Достаточное внимание уделено психологическому аспекту, умению А. И. Куприна показать человеческую способность открыть возвышенную связь между людскими сердцами и сохранить ее навсегда. В

заключение делается вывод о том, что А. Куприна интересует глубокая человечность чувств, которые испытывают герои, отмечается тонкий психологизм в раскрытии характеров и искренний тон повествования.

Ключевые слова : подарок. символ , огненная семантика , гранатовый браслет, семантика, душа.

Работа над произведением началась в сентябре 1910 г., о чём свидетельствуют письма автора, адресованные коллегам по перу. Сначала Александр Иванович собирался написать рассказ. Но он настолько вдохновился художественным преобразованием услышанной истории, что произведение оказалось гораздо больше, чем было задумано. Создавал Куприн «Гранатовый браслет» около трёх месяцев. О продвижении работы он писал Батюшкову. В одном из писем писатель признавался, что у него возникли трудности, связанные с его «невежеством в музыке». Тем не менее Александр Иванович очень дорожил «Гранатовым браслетом», поэтому не хотел «комкать» его.

Всю сознательную жизнь большинство людей ищут свою вторую половинку, кому-то это удается, кто-то терпит фиаско, а в некоторых стрела Купидона попадает так точно, что подаренная любовь может вознести человека на небывалые высоты или ранить, оставив на сердце кровоточащую рану, которая будет напоминать о себе долгое время.

Александр Иванович Куприн в своем произведении «Гранатовый браслет» показал, как любовь может быть многогранна, коварна и жестока. Главный персонаж Желтков, являющийся простым чиновником безумно полюбил замужнюю княгиню Веру Шеину тихой, нежной и искренней любовью.

Эта любовь терзала его долгие семь лет, сводя его с ума, но не лишая при этом разума. Каждый божий день Желтков просыпается с мыслями о своей любимой, время от времени посылая ей анонимные письма с признаниями в чувствах.

В день рождения княгини Желтков решается на отважный поступок, тратя казенные деньги на подарок в виде шикарного гранатового браслета уникальной работы. Не так много любовных историй, которые заканчиваются счастливо, и все главные персонажи живут долго и счастливо, эта история не является исключением. Подарок Желткова был отвергнут, что явилось причиной возникновения череды событий, которые печально скажутся на его жизни.

Буря эмоций разрывает Желткова и бросает его на отчаянный шаг-раскрытие своей личности перед князем Шеиным, который является супругом Веры Шеиной. Не удивительно, что князь Шеин негативно отнесся к Желткову после его разговора с ним о Вере Шеиной, пригрозив законной расправой. Желтков выбрал для себя участь безбожника, решившего покончить с собой. Самое обидное для меня, как для читателя, было то, что Вера Шеина не сожалела о смерти Желткова, а просто восхищалась силой чувств этого человека, допуская мысль, что эта именно та любовь, о которой мечтает любая женщина.

Куприн на основе своего произведения показал людям, что к любви нельзя относиться как к игрушке. Молодые люди, прочитавшие это произведение должны сделать вывод, что порой лучше правда, ведь рассказы Желтков Вере Шеиной о своих чувствах ранее, кто знает, какой оборот событий приняла бы эта печальная история любви.

События повести разворачиваются на даче Шеиных. Автор начинает произведение пейзажными зарисовками. Конец лета не радовал хорошей погодой, но в начале сентября природа компенсировала хмурый август солнечными деньками. Нетрудно догадаться, что пейзажи не только помогают погрузиться в дачную атмосферу, но и символизируют перемены в жизни главной героини Веры Николаевны Шеиной: её жизнь была однообразной, пока женщина не получила необычный подарок.

В начале произведения читатель наблюдает только за двумя героями – супругами Шеинными. Автор акцентирует внимание на том, что любовь между этими людьми угасла, вернее, «перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы». Система образов расширяется в эпизоде празднования именин княгини

Оказалось, что подарок преподнес чиновник Желтков, давно влюблённый в княгиню. Брат Веры Николаевны вернул браслет. После объяснений с Шеинными Желтков покончил с собой. Своей возлюбленной он оставил записку, в которой просил сыграть сонату №2 Бетховена, если Вера вспомнит о нём. Вечером женщина выполнила просьбу умершего и наконец почувствовала, что Желтков простил её.

«Гранатовый браслет» наполнен размышлениями о любви. Эти мысли напоминают ключи к двери, за которой спрятаны ответы о сути нежного, но порой безжалостного чувства. Тем не менее, автор не пытается навязать свою точку зрения. Выводы читатель должен сделать сам. Для того чтобы разобраться в том, чему учит автор, нужно проанализировать поступки героев, их характеры и судьбы.

Произведение А. Куприна наполнено символами. **Главную роль** играет гранатовый браслет, отсюда и название повести. Украшение символизирует истинную любовь. В браслете пять драгоценных камней. В одной из притч царя Соломона они означали любовь, страсть и гнев. Толкование смысла названия повести будет неполным без учёта символической составляющей. Также особое внимание привлекает соната Бетховена, которую в данном контексте можно толковать как символ несчастливой, но вечной любви.

В произведении развивается **идея** о том, что настоящая любовь не исчезает из сердца бесследно. **Основная мысль** – искренняя любовь существует, нужно только уметь её ценить и принимать.

Особенности композиции произведения проявляются и на формальном, и на смысловом уровне. Вначале А. Куприн обращает читателя к сонате Бетховена через эпиграф. В финале оказывается, что музыкальный шедевр играет роль символа. При помощи этого символического образа создаётся обрамление, усиливающее идейное звучание.

В повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» ставится проблема взаимосвязи равнодушия и жестокости. Эта тема связана в первую очередь с Николаем Николаевичем, братом Веры Шеиной. Когда он узнаёт о письмах Желткова и его подарке, то не может оставаться в стороне и вместе с мужем сестры посещает скромную квартиру влюблённого чиновника. Николай Шеин проявляет равнодушие к искренним чувствам, переполняющим главного героя, требуя поскорее прекратить преследования Веры Николаевны. Объяснение Желткова несколько не трогает Шеина, и именно его жестокость подталкивает поклонника сестры к добровольному уходу из жизни. Автор подчёркивает, что условие, поставленное Николаем Николаевичем перед Желтковым, невыполнимо: «...либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь, мы примем меры». Душевная чёрствость, равнодушное отношение к другим людям – вот основные причины жестокого поведения Шеина.

Главный герой повести в течение семи лет был влюблён в Веру Николаевну Шеину, и его чувство не стало слабее даже после её замужества. Для Желткова было достаточно знать, что возлюбленная счастлива и у неё всё в порядке, поэтому он и присылал ей трогательные письма. Однако после разговора с братом и мужем Веры прежний мир Желткова разрушился. Автор подчёркивает, что для его героя любовь – это смысл жизни, придающий ему силы, делающий его существование не таким серым и будничным. Купринский герой понимал, что с

течением времени его чувства не изменятся и не видел другого выхода из сложившейся ситуации, кроме смерти. Трагический финал повести доказывает, насколько может быть опасно для человека овладевающее им отчаяние, ведь за этим состоянием всегда скрывается потеря последней надежды и опоры в жизни. Таким образом, основную роль рассказа имеет гранатовый браслет. Он является символом сильной и искренней любви. Очень символично описано, как к браслету относятся герои. Для Веры, в руках которой гранаты заиграли особенным огнем – это знак внимания. Для ее брата – это «безвкусная вещица». Для чиновника Желткова – того, кто подарил, это семейная ценность и счастье.

Несмотря на то что любовь Желткова безответна, он всё равно меняется под её воздействием, становясь яркой, уникальной личностью. В обычной жизни это скромный мелкий чиновник, которых в литературе относят к типу «маленького человека». Однако Желткова сложно назвать «маленьким», ведь чувство любви, зародившееся в его сердце по отношению к Вере Николаевне, возвышает и обогащает внутренний мир героя. Господин Желтков – человек с тонкой душевной организацией, для которого любовь становится смыслом жизни, главной опорой и отдушиной. Слова генерала Аносова о том, что это чувство должно быть «величайшей трагедией», обладающей огромной силой, как нельзя лучше описывают переживания главного героя повести. Душевные письма, подаренный Вере Николаевне гранатовый браслет и соната Бетховена характеризуют Желткова как честного и искреннего человека, чувство которое по-настоящему прекрасно и бескорыстно.

А.И. Куприн описывает несчастливые семейные союзы. В качестве примера можно привести историю сестры Веры Шеиной. Анна Николаевна, как отмечает автор, «терпеть не могла» своего мужа, который был богатым, но при этом глупым человеком. А.И. Куприн также делает акцент на легкомысленности и неверности

Анны Шеиной, обращая внимание на то, как «она охотно предавалась самому рискованному флирту», где бы ни находилась. Безусловно, такой семейный союз нельзя назвать гармоничным, ведь муж и жена не привязаны друг к другу, их отношения строятся на корыстолюбии Анны Николаевны, а ни о какой любви здесь не может быть и речи. Таким образом, брак, описанный в повести А.И. Куприна, в полной мере противоречит объективным представлениям о счастливой семейной жизни.

Для Желткова было достаточно знать, что возлюбленная счастлива и у неё всё в порядке, поэтому он и присылал ей трогательные письма. Однако после разговора с братом и мужем Веры прежний мир Желткова разрушился. Автор подчёркивает, что для его героя любовь – это смысл жизни, придающий ему силы, делающий его существование не таким серым и будничным. Купринский герой понимал, что с течением времени его чувства не изменятся и не видел другого выхода из сложившейся ситуации, кроме смерти. Трагический финал повести доказывает, насколько может быть опасно для человека овладевающее им отчаяние, ведь за этим состоянием всегда скрывается потеря последней надежды и опоры в жизни. Тема связана в первую очередь с Николаем Николаевичем, братом Веры Шеиной. Когда он узнаёт о письмах Желткова и его подарке, то не может оставаться в стороне и вместе с мужем сестры посещает скромную квартиру влюблённого чиновника. Николай Шеин проявляет равнодушие к искренним чувствам, переполняющим главного героя, требуя поскорее прекратить преследования Веры Николаевны. Объяснение Желткова несколько не трогает Шеина, и именно его жестокость подталкивает поклонника сестры к добровольному уходу из жизни. Автор подчёркивает, что условие, поставленное Николаем Николаевичем перед Желтковым, невыполнимо: «...либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо, если на это вы не согласитесь,

мы примем меры». Душевная чѣрствость, равнодушное отношение к другим людям – вот основные причины жестокого поведения Шеина., ведь даже на войне он продолжает гуманно относиться к людям, невзирая на то, что они были его противниками на поле боя.

По-настоящему великим можно назвать то произведение искусства, которое вызывает у человека душевный отклик. В повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет» такие сильные чувства пробуждает в героине соната Бетховена D-dur № 2, op. 2. Largo Appassionato. Именно эту музыкальную композицию упоминает в последнем письме Желтков, призывая Веру Николаевну послушать её после прочтения. Соната действительно производит впечатление на Шеину: «Она узнала с первых аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто бы раздвоилась». Слушая произведение Бетховена, Вера вдруг понимает, что подлинная любовь, которая сильнее самой смерти и повторяется раз в тысячу лет, прошла мимо неё. Автор в этом эпизоде ставит проблему упущенного счастья: в браке с Шеиным Вера чувствовала лишь комфорт, но при этом не испытывала к нему ничего больше обыкновенной симпатии. В сонате как будто слышалась фраза Желткова, любившего героиню по-настоящему: «Да святится имя Твоё». Таким образом, мелодия Бетховена действительно вызывает в душе Веры много самых разнообразных, противоречивых чувств. Не это ли признак поистине великого произведения.

Литература:

1. Куприн И. А. Поединок. – Москва: Художественная литература, 1975. – 224 с.
2. Куприн И. А. Собрание сочинений в 9 томах. – Т. 3. – Москва: Правда, 1983.
3. Богуславский, В. М. И. А. Куприн: творчество и время. – Ленинград: Наука, 1989. – 256 с.

4. Кудрявцев, С. В. Социально-психологическая проблематика в прозе И. А. Куприна. – Москва: Наука, 2002. – 192 с.
5. Лотман, Ю. М. Русская литература начала XX века. – Санкт-Петербург: Алетейя, 1997. – 320 с.
6. Кузнецов, Н. И. И. А. Куприн и реализм критической прозы. – Москва: ВЛАДОС, 2005.
7. Ибатуллина Г. М. Образно-смысловые парадигмы софийного мифа в повести А. И. Куприна «Гранатовый браслет» // История и филология. Литературоведение. Вестник Удмуртского университета. — Т25. — Вып.2. — 2015. [Электронный ресурс].
8. Куприн А. И. Гранатовый браслет [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // <https://ilibrary.ru/text/1022/p.1/index.html> (дата обращения 08.05.2025).
9. Ранчин А. М. Гранатовый браслет в «Гранатовом браслете» А. И. Куприна: символика образа [Электронный ресурс]. — Режим доступа: // <https://journals.pan.pl/Content/115708/PDF/2020-01-SOR-03-Rancin.pdf> (дата обращения 08.05.2025).